

SÓZDÍŃ DÁSLEPKI HÁM ÓZLESTIRME MÁNISLERINDEGI LEKSIKA-GRAMMATIKALÍQ ÓZGESHELİKLERI

Temirxanova Gúlnara Utebaevna - University of Innovation Technologies
Filologiya kafedrası docenti w.w.a f.i.f.d.

Annotaciya: bul maqalada qaraqalpaq ádebiy tiliniń normalarınıń, ásirese grammatikalıq normanıń qáliplesiwinde tek óz sózlik qatlamǵa tiyisli birlikler ǵana emes, sırttan kirgen sózler de belgili áhmiyetke iye ekenligi haqqında ayılǵan. Sonıń menen birge sózdiń lingvistikalıq deregin anıqlaw júdá qıyın ekenligi hám belgili bir leksikalıq birliktiń túrli tiller menen bir qansha baylanısları haqqında, yaǵnıy birlik qaraqalpaq tilinen dáldalshı til arqalı alınıwı múmkin ekenligi haqqında sóz etilgen.

Tayanış sózler: qaraqalpaq tili, leksikalıq birlikler, grafikalıq assimilyaciya, fonetika-grammatikalıq, leksikalıq, orfografiya-orfoepiyalıq normalar.

Abstract: This article states that in the formation of the norms of the Karakalpak literary language, especially the grammatical norm, not only units belonging to its own lexical layer, but also words imported from abroad, are of certain importance. At the same time, it is noted that it is very difficult to determine the linguistic source of a word and that a certain lexical unit has several connections with different languages, that is, the unit can be borrowed from the Karakalpak language through an intermediary language.

Key words: Karakalpak language, lexical units, graphic assimilation, phonetic-grammatical, lexical, orthographic-orthoepic norms.

Qaraqalpaq xalqınıń jámiyetlik turmısınıń hár tárepleme rawajlanıwı onıń tiliniń jámiyetlik xızmetleriniń keńeyiwine tikkeley baylanıslı bolıp tabıladı. Bul, óz gezeginde, qaraqalpaq tiliniń ishki dúzilislik rawajlanıwına alıp keledi. Bul haqqında D.S.Nasırov: “Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili jámiyetlik funkciyaların hár tárepleme rawajlandıra otırıp óziniń ishki resurlarınıń esabınan, sonday-aq basqa tillerden, birinshi gezekte, milletler aralıq til bolǵan rus tilinen kirgen ózlestirmelerdiń esabınan bayıp barmaqta. Sońǵı dáwirde qaraqalpaq ádebiy tili óziniń jámiyetlik funkciyalarınıń keńeyiwine, ishki hám sırtqı faktorlar esabınan onıń leksikasınıń,

fonetikasınıń, grammatikasınıń hám funksional stilleriniń ishki dúzilislik rawajlanıwına baylanıslı tiykarınan birdey fonetika-grammatikalıq, leksikalıq, orfografiya-orfoepiyalıq normaları qáliplesip, tolıq normallasqan ádebiy tilge aylandı” [1,3-10].

Qaraqalpaq tili quramındaǵı shet tili leksikasın qurılısı boyınsha bóliniwshilik hám bólinbewshilik kózqarasınan kórip shıǵıp, bizler tómenдеgi tiykarǵı qurılıslıq túrlerin ajıratamız.

1. Transliteraciya etilmeytuǵın sırttan kirgen sózler.

Eń birinshi gezekte, leksikalıq birliklerdi biremshı yamasa ekilemshı ózlesiw kózqarasınan kórip shıǵıw múmkin. Sózler uzaq waqıt dawamında ózlesiwdi qabıl etip atırǵan tilde qurılısı boyınsha dúziliw tendenciyasın saqlap qalıwı múmkin. Transliteraciya etilmeytuǵın sırttan kirgen sózler – bular fonetikalıq hám grafikalıq tárepinen tiykarǵı derek tiline tuwrı keletuǵın sırttan kirgen ózlestirme sózler bolıp esaplanadı. Olardı shet tilindegi qosındılardan ajıratıw kerek, olardan paydalanıw qanday da bir xalıq yamasa mámleket turmısın, úrp-ádetleri, ózin tutıwı hám dástúrlerin súwretlew zárúrligi menen baylanıslı. Eger de, bul leksikalıq birlikler toparı qaraqalpaq tilinde grafikalıq jazıwlarǵa iye bolsa, yaki awdarmaǵa mútáj bolmasa, onı shet tili qosındıları menen baylanıstırıp bolmaydı. Bunday jaǵdayda transliteraciya etilmegen sırttan kirgen sózler haqqında aytıwımız kerek. Mısal retinde mına sózlerdi hám shártli qısqartıwları alıp qarawımızǵa boladı: CD (inglizshe, compact disk) - kompakt-disk, bye (inglizshe, xosh bol, kóriskenshe), Ltd (inglizshe, limited) – juwapkershiligi sheklengen jámiyet, OK (inglizshe, yaqshı, boladı), VIP (inglizshe, very important person) – júdá áhmiyetli adam, game over (inglizshe) – oyın tamanda boldı.

2. Prototiplerge qurılısı boyınsha sáykes keletuǵın transliteraciyalangan sırttan kirgen sózler.

Transliteraciya waqtında shet tilindegi sóz, ana tili qaǵıydalarına muwapıq halda ayıladı, biraq grafikalıq assimilyaciyaǵa ushıraydı. Bul sózler toparına sonıń menen birge, qaraqalpaq tilinde fonematikalıq beyimlesiwden ótken sırttan kirgen sózlerdi de aytıw logikalıq jaqtan tuwra keledi (yaǵnıy, olar qaraqalpaq tiline shet

tili leksikasınıń kirip keliw ózgeshelikleri menen baylanıslı bolǵan fonemalarda tuwrı kelmewshiliklerge iye). Mısalı, transliteraciya járdeminde tómendegi sózler ózlesken: *bestseller* (inglizshe, «bestseller» kóp tirajda satılatuǵın kitap), *ananas* (nemecshe «ananas» tropikalıq ósimlik hám onıń miywesi), *skrining* (inglizshe «screening» jergilikli xalıqtı medicinalıq kórikten ótkeriw yamasa sheriklerdiń kreditke bolǵan uqıplılıǵın tekseriw), *allegri* (italyansha «allegri» biletti satıp alǵannan keyin birden oyın ótkeriletuǵın lotoreya), *lombard* (francuzsha «Lombard» kredit mákemesi), *prezent* (francuzsha «présent» sawǵa), *sirop* (francuzsha «sirop» koncentraciyalanǵan mazalı eritpe), *novator* (latinsha «novator» progressivli principlerdi orınlawshı adam), *skrinshot* (inglizshe «screenshot» paydalanıwshı monitor ekranında kórip turǵan kórinis), *kruiz* (inglizshe «cruise» jabıq marshrut boylap teńiz sayaxatı), *motel* (inglizshe «motel» avtoturistler ushın miymanxana), *muskat* (francuzsha «muscat» júzim hám desertli vino sortı), *adresat* (nemecshe «Adressat» qabıllawshı, alıwshı), *short-trek* (inglizshe «short track» konkide ushatuǵın sporttıń bir túri) hám taǵı basqalar.

Qaraqalpaq tilinde menshikli atlıqlardıń kópshiligi ózlesiw waqtında transliteraciyalanǵan. Máselen, Vashington (inglizshe «Washington»), London (inglizshe «London»), Missisipi (inglizshe «Missisipy»), Rey Charlz (inglizshe «Ray Charles») hám taǵı basqalar.

3. *Grammatikalıq almastırılıwı arqalı transliteraciya etilgen sırttan kirgen sózler.*

A) Qabil etiwshi tilge affikslerdiń qosılıwı menen transliteraciya etilgen sırttan kirgen sózler. Bul topardı qurawshı leksikalıq birlikler qabil qılıwshı tiline sonshelli dárejede beyimlesken, sebebi olar qaraqalpaq tilindegi sóz jasalıw procesinde de qatnasa basladı. Bul qabil etiwshiniń affikslerin qabıllanǵan yamasa almastırılǵan sózlerdi óz ishine aladı. Mısalı, *tartinka* (francuz tilindegi «tartine» bir zat qosılǵan yamasa jaǵılǵan nan bólekleri), *marinovat etiw* (francuzsha «mariner» bir zattı marinadta tayarlaw), *panirovkilew* (nemecshe «panieren» quwırıwdan aldın suxarikke yamasa unǵa bılǵap alıw) [2,64], *frikadelka* (nemecshe «Frikadelle» farshtan islengen sharik) hám taǵı da basqa sózlerdi atap ótiwimizge boladı.

B) Tiykargı affikslerdiń qısqaıwı menen transliteraciya etilgen ózlestirme sózler. Bunday jaǵdayda qaraqalpaq tilindegi leksikalıq birlik ózine tán «qısqaıǵan» kóriniske iye boladı. Máselen: *plombir* (francuzsha «plombières») – qaymaq hám máyektıń sarıwzınan tayarlanǵan muzqaymaq; *profı* (nemecshe «Professional») - professional; *tatu* (francuzsha «tatouage») – teri astına boyawlardı jaǵıw arqalı adam denesine sızıw; *parametr* (grekshe «parametron») - formulalarǵa kirgizilgen yamasa procestıń yamasa zattıń qanday da bir qásiyetin táriyplep beretuǵın muǵdar; *infarkt* (latınsha «infarctus») – qan aylanısı buzılǵanlıǵı sebepli toqımalarda nekroz oshaǵı hám taǵı basqalardıń bolıwı.

4. *Shet tillik atama hám qabıl etiwshi tildiń anıqlawshı sóziniń birikpesi.*

Etimologiyalıq kózqarastan qaraytuǵın bolsaq, qaraqalpaq tiliniń sóz anıqlılıǵı eń dáslep qaraqalpaqsha bolmawı da múmkin, biraq ol tilge júdá erte kirgenligi yamasa turmıstıń hár túrli tarawlarında belsendi qollanılǵanı sebepli sóylewshiler tárepinen solay qabıl etiledi. Bunday waqıtta adyektiv (kelbetlik) shet tili túsinigin konkretlestiriw maqsetinde paydalanıladı. Mısal retinde, mına sózlerdi alıp qarawımızǵa boladı: *limonlı karamel* (francuzsha), *lipa shayı* (túrkshe), qárelili, almalı (tiykargı quramı qanday jemisten bolıwına qaray) *sous* (francuzsha) gollandlı (qaysı milletten kelip shıǵıwı boyınsha), *ketchup* (inglizshe) jenevalı, rimli dep (úlken shet el qalaları atları menen atalǵan), lionlı, gaskonlı, provansallı (Franciya wálayatları hám qalalarınıń atları menen) de atalǵan. Substantiv shet tilindegi at penen birgelikte anıqlastırıw wazıypasın da orınlawı múmkin: *karaoke* (yaponsha) pristavkası, *ekonom* (grekshe) tarmaq, *chek* (inglizshe) qaǵaz hám taǵı basqalar.

5. *Shet tili túsinigin qaraqalpaqsha ekvivalent kombinaciyası menen almastırıw.*

Shet tili sóziniń qaraqalpaq tiline kiriwiniń dáslepki basqıshında ondaǵı eki varianttıń bar ekenligi bolıp esaplanadı, yaǵnıy sırttan kirgen sózler hám qaraqalpaq tilindegi sóz dizbekleri. Mısalı, *vinegret* (francuzsha) - francuz okroshkası, *pomidor* (italyansha) – jasıl alma, *kartofel* (nemecshe) – jer alması.

Hesh bir til strukturalıq tárepten tolıǵı menen izolyaciyalanıwshı, agglyutinativli yamasa flektivli emesligin haqıyqat sıpatında qabıl qılıwımız kerek.

Shet tiliniń leksikası qaraqalpaq tili sistemasına beyimlesip, hár qıylı tarawlarda dinamikanı kórsetip, belgili ózgerislerge ushıraydı. Tiller aralıq strukturalıq sáykes kelmewshiliklerdi analizlew tildiń rawajlanıwın diaxroniyada kórip shıǵıw imkaniyatın beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Насыров Д.С. Улыўма халықлық қарақалпақ сөйлеў тилиниң қәлиплесиўи // Хәзирги қарақалпақ тили раўажланыўының айырым мәселелери. – Нөкис: Билим, 1993. – Б. 3-10.

2. Бахтина С.И. Структурно-семантические особенности заимствованной лексики (на примере тематической группы «Пища и напитки»). – Казань, 2008. – С. 64.